

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 069.017

DOI: 10.5281/zenodo.8232546

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНЫХ МУЗЕЕВ РЕГИОНА

ИРИНИНА Ольга Ивановна,

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир, РФ);

Кандидат технических наук, доцент; e-mail: irinina.olga2018@yandex.ru

Аннотация. В статье проведено исследование и дана краткая характеристика современного состояния частных музеев Владимирской области, функционирующих в составе национальной музейной сети. Представлены данные о количественной динамике частных музеев в России и области, рассмотрены специфические особенности частных музеев. Проведён анализ актуальных проблем в области частного музейного дела, рассмотрены меры государственной поддержки, оказываемые частным музеям. Автором проанализированы актуальные проблемы, стоящие перед частными музеями в нашей стране. Данная информация представляет интерес специалистов для понимания и изучения частного музея, как новой культурной институции, разработки комплекса мер поддержки действующих частных музеев.

Ключевые слова: культура, частный музей, коллекция, музеи России, музейная сеть, музейная сфера, социокультурные функции музея

Для цитирования: Ирина О.И. Современное состояние и перспективы развития частных музеев региона. // Сервис plus. 2023. Т.17. №2. С.110-120. DOI: 10.5281/zenodo.8232546.

Статья поступила в редакцию: 22.05.2023.

Статья принята к публикации: 24.06.2023.

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PRIVATE MUSEUMS IN THE REGION

Olga I. IRININA,

Vladimir state University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Vladimir, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Technique Sciences, Associate Professor; e-mail: irinina.olga2018@yandex.ru

Abstract. The article studies and gives a brief description of the current state of private museums of the Vladimir region, functioning as part of the national museum network. The author presents the data on the quantitative dynamics of private museums in Russia and the region and considers the specific features of private museums. The analysis of actual problems in the field of private museum business is carried out, the measures of state support provided to private museums are considered. The author analyzes the current problems facing private museums in our country. This information is of interest to specialists for understanding and studying a private museum as a new cultural institution, developing a set of measures to support existing private museums.

Keywords: culture, private museum, collection, museums of Russia, museum network, museum sphere, socio-cultural functions of the museum

For citation: Irinina, O.I. (2023). The current state and prospects for the development of private museums in the region. *Service plus*, 17(2), 110-120. DOI: 10.5281/zenodo.8232546. (In Russ.).

Submitted: 2023/05/22.

Accepted: 2023/06/24.

Предмет исследования: особенности возникновения, становления и развития частных музеев в структуре музейной сети региона.

Цель исследования:

- выявить тенденции, характерные для частных музеев;
- рассмотреть этапы становления и развития частных музеев в структуре музеев Владимирской области;
- провести анализ актуальных проблем в области частного музейного дела.

Для реализации указанной цели предполагается решить ряд задач:

- рассмотреть теоретические аспекты становления частных музеев как культурной формы;
- выявить роль частного коллекционирования в музееформирующих процессах Владимирской области;
- исследовать и охарактеризовать частные музеи региона, как составляющую социокультурного пространства Владимирской области.

При изучении процесса становления частных музеев и результатов их практической деятельности применены методы анализа, синтеза и наблюдения.

База исследования включает нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность в области музеологии; статистические материалы; материалы научных статей и современных периодических изданий, характеризующих историю коллекционирования в стране. В качестве источников использованы электронные сайты справочно-информационного характера, официальные сайты Министерства культуры Российской Федерации и его регионального представительства, официальные сайты и аккаунты в социальных сетях частных музеев г. Владимира и области.

В настоящее время наблюдается тенденция сохранения культурной памяти и идентичности, как реакция на происходящие в мире процессы глобализации.

В связи с этим можно отметить рост числа музеев всех форм собственности, среди которых

наиболее высокие темпы прироста наблюдаются в негосударственной музейной сфере.

Коллекционирование, создание на основе частных коллекций музеев является следствием интереса к жизни предков, изучения их наследия. Это одно из культурных явлений в жизни России.

Возобновление деятельности частных музеев произошло в конце XX – начале XXI веков после почти векового перерыва, связанного с революционными событиями в России. Существенный рост числа частных музеев явился следствием изменений экономической, политической и социокультурной обстановки в стране в постсоветский период.

Тема существования и развития современных частных музеев в России находит отражение как в отечественных, так и в зарубежной научных исследованиях, но при этом остается мало исследованной, при том, что глубокий анализ деятельности частных музеев может представлять интерес для специалистов при изучении современного музейного дела, а экспонируемые коллекции значительно расширят понимание аспектов их деятельности.

Актуальность темы исследования определяет возросший интерес к феномену частного музея. В статье рассматривается проблема становления частных музеев на примере частных музеев Владимирской области.

Частные музеи в настоящее время являются полноправными участниками культурного процесса, они являются заметными и значимыми объектами в культурном пространстве регионов, привлекают многочисленных туристов и имеют большое значение для культуры страны. Для анализа их количества использовалась информация из каталога-реестра 2021 года, опубликованного на сайте союза частных музеев и коллекционеров, в котором зафиксированы 511 частных музеев из 85 регионов страны. На рис.1 приведена аналитика количества частных музеев в регионах России.

Количество частных музеев в регионах нашей страны ежегодно растёт [1]. На сегодняшний день точной статистики по количеству частных музеев в стране нет.

Наибольшее количество частных музеев открыты в Москве и в Московской области, в которых насчитывается 70 и 41 частный музей соответственно.

Группа частных музеев является важной частью современного музейного мира России.

Коллекции частных музеев отражают эстетические, культурные или научные интересы своих создателей и являются доступными для посещения.

Превращение частных коллекций в частный музей связано со стремлением их владельцев к демонстрации и популяризации коллекций, желанием сделать их доступными для изучения.

В соответствии с музейведческой терминологией к группе частных музеев принято относить организации, «принадлежащие частным лицам, созданные их усилиями и поддерживаемые их средствами». Такое определение является достаточно условным, поскольку содержит лишь общую информацию об учредителе, следующую из наименования категории. Е. В. Шехватова даёт определение «частный музей» как публичную институцию, представленную музеями и учреждениями музейного типа, созданных усилиями частных лиц и развивающихся за счёт их средств, с целью актуализации коллекций, сформированных в соответствии с интересами их создателей [9, с. 37].

Рис. 1 – Частные музеи в регионах России
Fig. 1 – Private museums in the Russian regions

Частный музей представляет собой учреждение культуры, созданное для сбора, хранения, изучения и публичного представления специфической группы объектов, осознаваемых обществом как ценности, подлежащие передаче из поколения в поколение [10].

Город Владимир – один из старейших городов России. На протяжении многих сотен лет

здесь происходил процесс формирования духовного эпицентра нашей страны. Регион обладает уникальными культурными традициями, достижениями и богатым культурным потенциалом. Владимир по праву считается жемчужиной Золотого кольца. Во Владимире сохранено большое количество памятников культуры и истории. Большинство туристов приезжают во Владимир именно за

культурно – историческим наследием, чтобы погрузиться в историю древней столицы Руси, посетить достопримечательности и музеи города.

В последние годы в регионе были открыты различные частные интересные и уникальные музеи, ставшие популярными среди местных жителей и многочисленных туристов. Получило развитие и современное музейное направление – интерактивные музеи, которые привлекают современных людей, особенно детей.

На сегодняшний день частные музеи составляют значимую часть культурного пространства области: функционируют 16 частных музеев:

- Дом-музей фабриканта Думнова (село Заречье, Киржачский район);
- Интерактивный научно-технический кибер-музей (г. Муром);
- Музей мотоциклов «Мото-Ковров» (г. Ковров);
- Музей «Кузница Бородиных». Творческая мастерская (г. Владимир);
- Музей «Огни Владимира» (г. Владимир);
- Музей «Хлебная горница» (г. Муром);
- Музей восковых фигур (г. Суздаль);
- Музей авторских кукол и мишек Teddy (г. Владимир);
- Музей ложки (г. Владимир);
- Музей меди и латуни (г. Киржач);
- Музей науки и человека «Эврика» (г. Владимир);
- Музей Советского быта (г. Александров);
- Музейно-туристический центр с музеем Пряника и мастерской Шоколада, (г. Владимир),
- Театр-музей имени Ильи Муромца (г. Муром);
- Частное учреждение Музей «Дом пейзажа имени И. И. Левитана» (Петушинский район, д. Елисейково);
- Музей «Бабуся-Ягуся» (г. Владимир).

Частные музеи являются популяризаторами региональной истории и культуры, что указывает на их важность в контексте музейного мира и социокультурного пространства региона в целом. Каждый из них представляет собой уни-

кальный кладезь истории и культуры, бережно собранный на частные средства настоящих подвижников и самородков – людей, чьими силами сохраняется наша самобытность и культура.

Группа частных музеев Владимирской области является важной частью музейной отрасли региона, представленного значительным разнообразием учреждений.

Многие из частных музеев имеют краеведческую направленность, отражают социокультурную специфику региона. Но поскольку они чаще всего основаны на узкотематических частных коллекциях, составление музеографической типологии этих музеев является сложной задачей.

Частные музеи региона широко известны и пользуются популярностью. Одно из таких учреждений – «Музей ложки» в г. Владимире. Музей включает невероятную коллекцию экспонатов, равных которой нет во всем мире [2; 4].

По данным рейтинга Национальной Ассоциации информационно-туристских организаций в рамках проекта «Музейный инфоцентр» Владимирский музей ложки признан одним из лучших музеев Золотого кольца России.

В музее Ложки представлена история развития ложкарного ремесла, совершенствования техники изобразительного искусства не только в России, но и в 149 странах мира, откуда были привезены экспонаты, имеющие огромную историю. Коллекция включает редкие, бережно сохраненные экземпляры произведений искусства и ремесла.

Музей был создан коллекционером Татьяной Пикуновой в 2015 году при поддержке администрации города Владимира в рамках муниципально-частного партнерства. За 2,5 года существования он приобрел большую аудиторию поклонников и просто заинтересованных туристов, которые неоднократно посещали музей. В 2023 году создатель двух частных музеев (музея ложки и музея непридуманных историй) во Владимире Татьяна Пикунова назначена советником по туризму Губернатора региона.

Многие туристы, заинтересовавшись необычной темой сами пополняли коллекцию различными ложками, привозимыми из своих путешествий со всего мира. Такие экспонаты хранятся на

отдельных стендах под названием «Географические ложки» и насчитывают около 1700 экспонатов. Основатель музея, Татьяна Олеговна Пикунова коллекционированием ложек занимается с шестнадцатилетнего возраста.

На момент открытия музея в коллекции насчитывалось 2-3 тысячи предметов. В настоящее время здесь представлена самая большая коллекция ложек в России – более 20 тысяч экспонатов, включая уникальные предметы со всего мира. Коллекция занесена в книгу рекордов России, как самая большая коллекция ложек.

По данным сайта TripAdvisor «Музей ложки» занимает третье место среди достопримечательностей г. Владимира и второе место среди музеев Владимира [8].

Не менее интересны и другие частные музеи. Одним из таких является Музей-кузница Бородиных, в котором представлено старинное кузнечное искусство и история кузнечного дела.

Творческая мастерская потомственных кузнецов Бородиных является центром сохранения кузнечного ремесла и народных традиций. Мастера работают по старинным технологиям. В кузнице можно увидеть настоящий огонь, почувствовать жар раскалённого металла, подержать в руках настоящий кузнечный инструмент и узнать, чем современная кузница отличается от старинной. Мастерская Бородиных является не только действующей кузницей, но и галереей произведений декоративно-прикладного искусства. Художники-кузнецы Бородины участвуют во Всероссийских и Международных художественных выставках.

В кузнице представлены десятки кованных произведений искусства. Все работы выполнены в традициях русской народнойковки. Здесь представлены работы не только декоративного, но и бытового значения. Подсвечники выполнены в технике ювелирнойковки, развиваемой кузнецами Бородиными. Каждое изделие лёгкое, изящное и уникальное, так как в него вложена частичка души и теплота рук мастера.

Среди направлений деятельности ряда частных музеев региона существует и культурно-образовательное. Например, интерактивный музей для детей и взрослых Музей науки и человека «Эврика». Он занимает первое место в рейтинге музеев

Владимира для детей. Музей «Эврика» объединяет Музей науки, Музей человека, Музей Николы Тесла и электричества, Музей иллюзий, а также 3D кино-театр с научно-популярными фильмами. В них представлено более 150 интерактивных экспонатов, демонстрирующих законы природы.

На этих экспонатах можно изучить более 40 тем по физике и окружающему миру. Здесь можно создать молнию с помощью катушки Тесла, поэкспериментировать с плазменным шаром, побывать в зале анатомии, узнать свойства магнитов и законы аэродинамики.

Музей «Огни Владимира» – исторический музей нового формата, рассказывающий об истории освещения города. Экспозиция музея – это интерактивная площадка, где гости совершают «путешествие» во времени. В рейтинге музеев Владимира музей «Огни Владимира» занимает вторую строчку после музея науки и человека «Эврика». Музей сохранил историю использования фонарей в старинном городе на Клязьме – от керосиновых до современных светодиодных светильников, с древних времён и до наших дней. Здесь собраны уникальные предметы быта, разнообразные свидетельства развития освещения: светец с лучиной, ручные и уличные фонари на масле и керосине, газовые фонари, огромное количество самых разных ламп, светильников и осветительных приборов из разных эпох, экспонаты, демонстрирующие современные достижения в освещении, а также старинные фотографии Владимира, представляющие его историю и процесс развития освещения.

Представленные экспонаты: лучины, керосиновые лампы и фонари экскурсовод зажигает для гостей. Детей и взрослых ждет увлекательный рассказ о том, как человек, научившись пользоваться свойствами огня «приручил» мир. Электричество и электрическое освещение настолько глубоко вошло в нашу жизнь, что не возможно представить себе жизнь без электричества и электрического освещения. Современные дети даже не могут себе вообразить, что когда-то электрического освещения не было. Города погружались в темноту с заходом солнца, а единственным источником света в домах была лучина.

В музее можно узнать, как освещался Владимир и другие города несколько сотен лет назад,

увидеть осветительные приборы различных слоев населения и разных эпох, увидеть, как горит лучина в подставке – светце, проследить поэтапную историю развития сферы освещения, вплоть до современности с ее открытиями и технологическими разработками.

Театр-Музей Ильи Муромца – интерактивный театр в г. Муроме, рассказывающий об истории великого русского богатыря Ильи Муромца.

Самобытный Театр-Музей знакомит с историей, преданиями и легендами древнего города Мурома, рассказывает о великом русском богатыре Илье Муромце. Гостям предлагаются театрализованные представления и увлекательное интерактивное путешествие в древнерусскую историю XII века.

Посетители Театра-Музея Ильи Муромца имеют возможность ознакомиться с уникальной коллекцией подков, представленной в Музее, узнать их особенности, интересные факты о подковах разных времён.

Театр-Музей Ильи Муромца представляет ряд интерактивных программ: «Богатырский секрет», «Сказ о богатыре Илье Муромце», «В гостях у сказки».

Музей кукол и мишек Тедди – уникальный Арт-проект, представляющий уникальную коллекцию авторских игрушек ручной работы. В коллекции более 300 работ, выполненных в различных техниках. Авторские куклы – это настоящие произведения искусства, созданные в единственном экземпляре и включающие в себя элементы живописи, скульптуры, дизайна, требующие навыков постижера и художника по костюмам.

Основными формами работы с посетителями в частных музеях региона являются традиционные формы: экскурсии (обзорные или тематические), интерактивные экскурсии. Специалисты музеев стремятся применять нетрадиционные формы работы с посетителями – квесты, творческие мастерские, мультимедийные интерактивные тематические программы, проводят фестивали, спектакли, мастер-классы. Задачами является расширение кругозора посетителей, приобщение к народной культуре, развитие навыков мастерить предметы

быта и искусства своими руками в творческих студиях.

Задачи музеев краеведческой направленности – пробудить интерес к заповедным уголкам нашего региона.

Например, на мастер-классе в Кузнице Бородиных можно своими руками выковать гвоздь и взять на память. Ещё в древней Руси кованый гвоздь считался символом начала и конца строительства дома. Существовало и поверье, чтобы путник, уходя из дома, всегда брал с собой гвоздь. Считалось, что частичка дома поможет ему в трудную минуту, придаст сил и обережёт от невзгод. Кроме того, кузница принимает заказы на проведение свадебных мероприятий. На Руси существовала старинная русская традиция, которую возродили в настоящее время: молодожены приходят к кузнецу ковать подкову – символ семейного счастья, удачи, домашнего благополучия.

В театре-музее Ильи Муромца можно примерить настоящие доспехи Ильи Муромца, изготовить оберег на счастье и попробовать ароматный муромский калач.

В интерактивном историческом музее «Огни Владимира» и музее науки и человека «Эврика» все экспонаты можно и нужно трогать, можно проводить познавательные эксперименты, фотографироваться, участвовать в квестах, научных шоу, что делает эти музеи нескудным для детей, заставляя их полностью окунуться в происходящее. Предлагается большое количество мастер-классов, ориентированных на занимательную науку, научные шоу с жидким азотом и мороженым, научные квесты, научно-популярные 3D фильмы для детей любого возраста и взрослых.

В этих музеях проводится детские праздники и дни рождения, новогодние и Рождественские программы для детей, праздничные программы на Масленицу и Пасху, программы выпускного детского сада и начальной школы, празднование Дня знаний 1 сентября.

Музей «Огни Владимира» проводит различные мероприятия исторической, культурно – исторической и развлекательной направленности, является непременным участником многих городских

мероприятий, таких, как Владимирский экономический форум, празднование Дня России, Праздничные мероприятия в честь Дня города и других. Музей – это в первую очередь исторический центр. Он пользуется большой популярностью у учителей истории. Экскурсии для школьников проходят с большим успехом, так как дети сами являются участниками путешествия в далекую историю, словно на машине времени.

В творческой мастерской музея ложки для всех желающих проводятся мастер-классы по росписи ложек. В музее проводятся «живые уроки», где можно изучить литературу и географию, историю, биографии известных людей при помощи ложки.

Положительной стороной их деятельности является то, что частные музеи отличаются индивидуальным подходом коллекционера к оформлению музея и к самим экспонатам. В частном музее возможен более мобильный подход к посетителям. Одним из положительных факторов является более гибкая ценовая политика в сравнении с государственными музеями: для проведения экскурсий в благотворительных целях (например, для детского дома), не требуется заполнять множество актов и проводить согласование с вышестоящими организациями [2].

Каждый из авторских музеев, или музеев коллекционеров имеет свое неповторимое лицо, что объясняется незаурядностью его основателя.

Для данной группы музеев характерны и общие тенденции, отличающие частные музеи от остальных.

Музеи коллекционеров часто проникнуты атмосферой частного дома, носят камерный характер, но при этом содержат собрания редких произведений искусства и предметов быта, отражающих пристрастия их основателей. Посетители подобных музеев отмечают умиротворяющее спокойствие экспозиционных залов и ощущение того, что музей как будто создан специально для них. [5]

Решением Коллегии Министерства культуры РФ «О развитии частных музеев в Российской Федерации» в 2017 г. была признана важность частных музеев, утверждён ряд мер, направленных на их учет и популяризацию [3].

В связи с возрастающей актуальностью частных музеев как культурной формы, в 2018 г.

была создана некоммерческая организация «Ассоциация частных музеев России» с целью объединения их владельцев, защиты их интересов и прав при взаимодействии с органами исполнительной власти, а также сотрудничества, совместной работы и обмена опытом в области частного музейного дела. Ассоциация освещает деятельность частных музеев, оказывает интеллектуальную, коллективную и другую помощь своим членам.

При поддержке Министерства культуры РФ издан первый в России каталог частных музеев на 3-х языках (русском, английском, китайском). Частные музеи сегментированы по профильным тематическим группам: этнографические, военно-исторические музеи, общеисторические, изобразительных искусств, историко-бытовые, декоративно-прикладного искусства, народного искусства, политической истории, естественнонаучные. С целью развития государственного и частного партнерства в сфере сохранения культурных ценностей был создан реестр частных музеев. Интеграция частных культурных инициатив с государственными проектами позволит повысить привлекательность частных музеев, увеличить эффективность их работы за счет повышения посещаемости и роста доходов [9].

В 2020 году на конференции «Частные музеи России 2020 / Третьяковы XXI века» была принята Хартия ассоциации, которую подписали основатели и руководители ведущих 19 российских частных музеев.

В 2020 году Министерством культуры РФ, Союзом музеев России и Ассоциацией частных музеев разработана программа развития частных музеев России, рассчитанная на 2021-2023 годы, задача которой – интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Министерством культуры РФ.

Министерством культуры совместно с Российским союзом туристической индустрии и Ассоциацией туроператоров России при участии Ассоциации частных музеев в 2021 году создан проект «Музейные маршруты России». Для идентификации музеев, оценки туристической привлекательности и внесения в базу данных, сотрудники в поездках по реги-

онам России создают фильмы о музейных коллекциях, которые находятся в открытом доступе на YouTube-канале ассоциации, выпускается журнал «Частные музеи России».

Важным событием была выставка «Частные музеи России. Самородки России», которая прошла в 2020 году. Частные музеи на этой выставке впервые заявили о себе на государственном уровне. О них впервые заговорили как об учреждениях, играющих значимую роль в сохранении культурно-исторического наследия страны. Это стало стимулом для дальнейшего развития деятельности ассоциации.

Рассматривая деятельность частных музеев России и региона, можно сделать следующие выводы:

Несмотря на принятые на государственном уровне меры, в деятельности частных музеев существует ряд сложностей.

Важной проблемой является отсутствие единой системы классификации негосударственных музеев, т.к. данная группа музеев в настоящее время находится в стадии формирования. Статистические сведения о таких музеях в стране и отдельных регионах часто имеют слабую достоверность, фрагментарны.

В настоящее время отсутствует регулярное сотрудничество частных музеев с государством: частные музеи России не входят в сферу внимания государственных органов управления учреждениями культуры, что создаёт неопределённость в их деятельности.

Должным образом не налажен учёт частных музеев, не создана нормативно-правовая база для регулирования их деятельности, они лишены контроля и руководства. Частные музеи являются собственностью учредителей, которые создают и принимают решение об их закрытии по собственному усмотрению: они могут передаваться по наследству, а также в дар какому-либо учреждению, ведомству, т.е. сохранять или менять свою принадлежность [9].

Для частных музеев характерны проблемы управления, т.к. их основатели в своём большинстве не имеют специального образования и далеки от деятельности в области культуры.

Частным музеям, в отличие от государственных не предоставляются налоговые, таможенные и иные льготы, что повышает экономические риски в деятельности предприятий данного типа.

Многие основатели частных музеев не владеют знаниями о дополнительных возможностях финансирования своих музеев, таких как спонсорство, меценатство, патронаж, грант, фандрейзинг и др. и часто осуществляют свою деятельность самостоятельно, без участия специалистов [9].

Специалисты музейного дела отмечают необходимость конкретизации отраслевой терминологии. Терминологическая неопределённость заключается в отсутствии данного понятия в действующем музейном законодательстве.

В стране отсутствует единая система учета содержащихся музейных предметов, т.к. значительное количество подлинных музейных предметов, собранных в этих музеях на протяжении десятилетий, находится вне связи с музейным фондом страны и не защищены законодательно [10].

Проблемой является и недостаточное развитие цифровизации музеев. Подавляющее большинство частных музеев имеют представителя в сети Интернет, но внутренняя деятельность музеев, их работа с посетителями не сопровождаются цифровыми технологиями. В деятельности частных музеев, за исключением нескольких крупных музеев г. Москвы цифровизация развита слабо. Проблемой является их невысокая посещаемость, составляющая, по данным каталога Ассоциации частных музеев России, около 1 тыс. посетителей в год, за исключением крупных частных музеев г. Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также курортных городов Южного федерального округа [6].

С подобными сложностями сталкиваются и представители частных музеев Владимирской области, отмечающие сложности выживания частных музеев без государственной поддержки, необходимость поднятия статуса частных музеев, налаживания партнерских отношений с государственными музеями, получения помощи в проведении экспертиз экспонатов. Владельцы музеев отмечают необходимость обсуждения насущных

вопросов с целью совершенствования законодательства, а также в целях восстановления объектов культурного наследия для размещения в них музейных фондов. Необходимо также налаживание связей с туроператорами, определение перспектив развития музейного движения в стране и регионе.

В связи с этим представляется важным выявление, а также изучение особенностей развития и функционирования частных музеев на современном этапе.

Необходима также поддержка деятельности частных музеев региона, в т.ч. информационная: содействие в предоставлении частным музеям эфирного времени на региональных теле- и радиоканалах, в продвижении в печатных и электронных СМИ, размещении информации о частных музеях на официальных информационных интернет – ресурсах области, что поможет частным музеям и позволит сохранить уникальные центры культуры в регионе.

По результатам исследования можно сделать вывод, что частные музеи являются особым сектором музеологии, имеющим большие перспективы развития, при условии решения правовых, экономических, классификационных, терминологических вопросов на государственном уровне.

Необходим анализ стратегии их дальнейшего развития, с учётом понимания специфики их деятельности и дальнейшего изучения явления «частный музей». Следовательно, феномен частного музея, требует дальнейшего всестороннего изучения.

В целях совершенствования деятельности частных музеев необходимо повышение внимания профессионалов музейного сообщества страны и региона к проблемам частных музеев, организации учёта и обеспечения сохранности музейных коллекций, т.к. частные музеи образуют особый сектор музеологии, имеющий огромные перспективы.

Список источников

1. Ассоциация частных и народных музеев России: каталог музейного фонда // Ассоциация частных музеев России: [Электронный ресурс]. – Москва, 2021. – URL: <https://privatemuseums.ru/wp-content/uploads/2020/03/catalog.pdf> (дата обращения: 14.03.2023).
2. Алфёрова Д. А., Ирина О. И. Современное состояние и перспективы развития частных музеев России (на примере ЧУ «Музей ложки» г. Владимира) / Алфёрова Д. А., Ирина О. И. Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса: сборник статей III Международной научно-практической конференции; 28–29 марта 2023 г. / общ. ред. М. Н. Дорошенко. – Владимир: АТЛАС, 2023 –С.7-12
3. О развитии частных музеев в Российской Федерации: решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23 сент. 2017 г. № 23 // Министерство культуры Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Москва, 2021. – URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razvitii-chastnykh-muzeevv-rossiyskoy-federatsii/> (дата обращения: 10.03.2023).
4. Официальный сайт музея Ложки [Электронный ресурс] - URL: <http://xn--itbebidjgez3c.xn--p1ai/> (дата обращения: 10.03.2023)
5. Рисенберг, О.Ф. Организационно-функциональные особенности современных частных музеев / О.Ф. Рисенберг Журнал В мире научных открытий.-2013.-№5-3 (41)20 .- С.97-114
6. Смолен, Д. Рейтинг российских музеев – 2020: когда музеи были офлайнными. – The ArtNewspaper Russia: [Электронный ресурс]. – Москва, 2021. – URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/8055/> (дата обращения: 21.04.2023).
7. Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования // АИС «Статистическая отчетность отрасли». ГИВЦ Минкультуры России: [сайт]. – Москва, 2021. – URL: <https://stat.mkrf.ru/indicators/> (дата обращения: 21.04.2023).
8. ТрипАдвизор - сайт о путешествиях [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.tripadvisor.ru/> (дата обращения: 10.04.2023)
9. Частные музеи // Российская музейная энциклопедия. Словарь терминов. – Москва, 2009 – .URL: http://museum.ru/rme/sci_privat.asp (дата обращения: 21.04.2023).

10. Шехватова, Е. В. Современное состояние и перспективы развития частных музеев России / Е. В. Шехватова. – [Текст] / Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). – Барнаул: Изд-во АГИК, 2021 – № 4(30). – С. 36–45.

11. Шехватова Е. В. Становление и развитие частных музеев Западной Сибири. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии.-Кемерово, 2022 г.-27 с.

References

1. Shaburov, A.Yu. et al. (2021). *Assotciatciia chastnykh i narodnykh muzeev Rossii: katalog muzeinogo fonda* [Association of Private and Public Museums of Russia: catalog of the museum fund]. Moscow: Assotciatciia chastnykh muzeev Rossii [Association of Private Museums of Russia]: [electronic resource] URL: <https://privatemuseums.ru/wp-content/uploads/2020/03/catalog.pdf> (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

2. Alfyorova, D. A., Irinina, O. I. (2023). *Sovremennoe sostoianie i perspektivy razvitiia chastnykh muzeev Rossii (na primere ChU «Muzei lozhki» g. Vladimira)* [The current state and prospects for the development of private museums in Russia (on the example of the private institution "Spoon Museum" of Vladimir)]. *Aktual'nye aspekty teorii i praktiki razvitiia industrii turizma, gostepriimstva i servisa* [Actual aspects of theory and practice of tourism, hospitality and service industry development]: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Vladimir: ATLAS, 7-12. (In Russ.).

3. Ministry of Culture of the Russian Federation (2017). *O razvitii chastnykh muzeev v Rossijskoj Federacii: reshenie Kollegii Ministerstva kul'tury Ros-sijskoj Federacii ot 23 sent. 2017 g. № 23* [On the development of private museums in the Russian Federation: decision of the Board of the Ministry of Culture of the Russian Federation No. 23 of September 23, 2017]. URL: <https://culture.gov.ru/documents/o-razvitii-chastnykh-muzeev-rossiyskoj-federatsii> (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

4. *Muzej Lozhki [the Spoon Museum]*: The official website. URL: <http://xn--itbebidjgez3c.xn-p1ai> (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

5. Risenberg, O.F. (2013). *Organizacionno-funkcional'nye osobennosti sovremennykh chastnykh muzeev* [Organizational and functional features of modern private museums]. *Zhurnal XV mire nauchnykh otkrytij* [Journal «In the world of scientific discoveries»], 5-3 (41)20, 97-114. (In Russ.).

6. Smolev, D. (2021). *Rejting rossijskikh muzeev – 2020: kogda muzei byli oflajnovymi* [Rating of Russian museums – 2020: when museums were offline]. *The ArtNewspaper Russia*. Moscow. URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/8055>. (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

7. Automated information system "Statistical reporting of the industry". Main Information and Computing Center of the Ministry of Culture of Russia (2021). *Statisticheskie dannye po vidam uchrezhdenij kul'tury, iskusstva i obrazovanija* [Statistical data on types of cultural, art and educational institutions]. URL: <https://stat.mkrf.ru/indicators>. (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

8. *TripAdvisor*. Travel website. URL: <https://www.tripadvisor.ru> (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

9. *Rossijskaja muzejnaja jenciklopedija. Slovar' terminov*. [Russian Museum Encyclopedia. Dictionary of terms]. URL: http://museum.ru/rme/sci_privat.asp (Accessed on March 14, 2023). (In Russ.).

10. Shekhvatova, E. V. (2021). *Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitiia chastnykh muzeev Rossii* [The current state and prospects for the development of private museums in Russia]. *Uchenye zapiski (Altajskaja gosudarstvennaja akademija kul'tury i iskusstv)* [Scientific notes (Altai State Academy of Culture and Arts)], 4 (30), 36-45. (In Russ.).

11. Shekhvatova, E. V. (2022). *Stanovlenie i razvitie chastnykh muzeev Zapadnoj Sibiri* [Formation and development of private museums in Western Siberia]. Candidate of Cultural Studies' thesis. Kemerovo. (In Russ.).